

УДК. 624.012.45.044.3.

STATIK NOANIQ TEMIRBETON TO'SIQLARNI BETONNING NOCHIZIQLI DEFORMATSIYASI BO'YICHA HISOBLASH

Kosimov Turaboy Kosimovich

*Samarqand Davlat arxitektura – qurilish universiteti
t.f.n. dotsent +998997592856*

Kulmirzayeva Gulrabo Abduganiyevna

*Samarqand Davlat arxitektura – qurilish universiteti
Katta o'qituvchi (dotsent v.b) +998937250094*

E- mail: gkulmirzayeva@mail.ru.

Аннотация: В статье приведено комплекс расчета статически неопределяемых балочных систем с учетом нелинейности деформирования и ползучести бетона при длительностях действия нагрузок методом последовательном приближений. По найденным в результате упругого расчета значениям моментов определено жесткость в выделенных сечениях балки.

Ключевые слова: Статически неопределимая система, нелинейная деформация; изгибающий момент; каноническая уравнения; лишние неизвестные; дискретные значения моментов; жесткость; момент времени; ползучест.

Annotatsiya: Maqolada, statik noaniq to'sinlar sistemasini betonning nochiziqli deformatsiyasi va sirpanuvchanligini doimiy yuk ta'sir etganda ketma – ket yaqinlashish uslubiga hisoblashning amaliy yechimi keltirilgan.

To'sin betonining elastik holati bo'yicha aniqlangan eguvchi moment qiymatlari tahlili asosida to'sin tayanchlari va kesimlarining bikirligini aniqlash imkoni yaratilgan.

Kalit so'zlar: Statik noaniq sistema; nochiziqli deformatsiya ; eguvchi moment; kanonik tenglama; ortiqcha noma'lum; eguvchi momentning diskret qiymati, bikirlik; vaqt me'yori; sirpanuvchanlik

Abstract: The article presents a complex for calculating the statistics of indeterminate point systems taking into account the statistics nonlinearity of deformation and creep of concrete under load durations using the method of successive approximations. Based on the moment values found as a result of elastic calculation, the cross – sectional stiffness of the selected sections of the beam was determined .

Keyword: Statically indeterminate system, nonlinear deformation, shearing moment , canonical equation, extra unknowns, discrete values of moments, rigidity, instant of time, creep.

Kirish. Temirbeton to'sinlar ham beton, ham armaturalarning plastik deformatsiyalanishidan hosil bo'lgan zo'riqishlarning qayta taqsimlanishini e'tiborga olib, holatga yuklanish sxemasi bo'yicha hosil bo'lgan eguvchi moment epyurasini qurish asosida hisoblanadi.

Ko'p qavatli bino tom va orayopma sanoat binolari ishchi maydoni hamda konstruksiyalarida qo'llaniladigan bosh to'singa tushuvchi doimiy yuk, yordamchi to'sin orqali uzatiladi va bir joyga to'plangan kuch kabi qabul qilinadi. Yordamchi to'singa esa orayopma plitasi orqali tekis taqsimlangan yuk hisobiy sxemasi bo'yicha qabul qilinadi.

Qurilish me'yoriy va qoidalari [] ga asosan to'sinlar, egiladigan temirbeton elementlarini chegaraviy holatlar, normal kesim hamda qiya kesim bo'yicha mustahkamlikka hisoblanadi. Ba'zi holatda, ko'p ravoqli tutash to'sinlar ravog'i bir xil o'lchamga ega bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, to'sinlar ko'ndalang kesim yuzasining eni va balandligi ham mos ravishda turli o'lchamga ega bo'ladi. Ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlari natijalarini tahlil qilishga temirbeton to'sinlarini kuchlar usulida hisoblash hamda eksperimental sinov natijalarini tahlil qilinadi. Temirbeton tutash to'sinlarni hisoblashning ruxsat etilgan kanonik tenglamasini quyidagicha qabul qilinadi.

$$\delta_{n,n-1} \cdot x_{n-1} + \delta_{n,n} \cdot x_n + \delta_{n,n+1} \cdot x_{n+1} + \Delta_{n,p} = 0 \quad (1)$$

bu yerda n – to'sin tayanchlarining tartib raqami; x_{n-1} ; x_n ; x_{n+1} – ortiqcha noma'lum (eguvchi moment) tanlangan hisobiy sxema bo'yicha kanonik tenglamalar soni ($N-2$), bu yerda N – tutash to'sin tayanchlari soni.

Kanonik tenglama koeffitsiyentlari quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi.

$$\delta_{n,n-1} = \left(\frac{l_n}{m^3}\right) \sum_{k=1}^{k=m} \left[\frac{2mk - m - 2k^2 + 2k - \frac{2}{3}}{D_{n,k-1} + D_{n,k}} \right] \quad (2)$$

$$\delta_{n,n} = \frac{2}{m^3} \left[\frac{l_n \sum_{k=1}^{k=m} \left(\frac{k^2 - k + \frac{1}{3}}{D_{n,k-1} + D_{n,k}} + \left(l_n + \frac{1}{3} \right) \sum_{k=1}^{k=m} [(m-k)^2 + (m-k+1)^2 + (m-k)(m-k+1)] \right)}{D_{n+1,k-1} + D_{n+1,k}} \right] \quad (3)$$

$$\delta_{n,n+1} = \frac{l_{n+1}}{m^3} \sum_{k=1}^{k=m} \frac{\left(2mk - m - 2k^2 + 2k - \frac{2}{3} \right)}{D_{n+1,k-1} + D_{n+1,k}} \quad (4)$$

$$\Delta_{n,p} = \frac{1}{3m^2} \left\{ k_n \sum_{k=1}^{k=m} \left[\frac{(3k-2)M_{n,k-1}^0 + (3k-1)M_{n,k}^0}{D_{n,k-1} + D_{n,k}} \right] + l_{n+1} \sum_{k=1}^{k=m} \left[\frac{[3(m-k)+2] \cdot M_{n+1,k-1}^0 + [3(m-k)+1] M_{n+1,k}^0}{D_{n+1,k-1} + D_{n+1,k}} \right] \right\} \quad (5)$$

bu yerda k – ravoqlar oralig'idagi ko'ndalang qirqimlarning tartib raqami ($k=0,1,2,\dots,m$); (1 rasm)

$M_{n,k-1}^0, M_{n,k}^0, M_{n+1,k}^0$ – kuchlar usulining asosiy sistemasi bo'yicha eguvchi momentning diskret qiymati; $D_{n,k}$ – tutash to'sin ko'ndalang kesimlari (n,k) ga mos ravishda bikirligi bo'lib, vaqt moment t ga to'sinni yuklash vaqt momenti t_0 ga bog'liq ravishda quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$M_{n,k} = M_{n,k}^0 + x_n \cdot \frac{k}{m} + \frac{x_{n-1}(m-k)}{m} \quad (6)$$

Ushbu formuladagi $M_{n,k}^0, x_n, x_{n-1}$ – qiymatlari o'z ishoralari bo'yicha qabul

qilingan. Tayanchlar kesimida to'sin kesim yuzasining yuqori qismi cho'zilishga ishlaydi.

To'sinni vaqtinchalik yuk ta'siri bo'yicha hisoblashda, yaqinlashish ketma-ketligi jarayonida inobatga olinadi va yuklash quyidagi shart asosida to'xtatiladi.

$$\frac{M_{n,k}^{(i)} - M_{n,k}^{(i-1)}}{M_{n,k}^{(i-1)}} < 0,05 \quad (7)$$

bu yerda $M_{n,k}^{(i)}, M_{n,k}^{(i-1)}$ - mos ravishda i va $(i - 1)$ yaqinlashish ketma – ketligi bo'yicha tutash to'sinda hosil bo'lgan eguvchi momentlar.

Yuqorida keltirilgan hisoblash modeli asosida doimiy yuk ta'siridagi tutash to'sinning statik hisobi amalga oshiriladi. Hisobni amalga oshirish ketma – ketligining birinchi bosqichida dastlabki yaqinlashishda vaqt momenti t_j eguvchi momentning yakuniy qiymati qo'llaniladi, vaqt momentining undan oldingi t_{j-1} holatidagi eguvchi moment qiymati hisobga olinadi. Hisoblash ketma – ketligi tizimida har bir vaqt momenti uchun olingan natija (7) tengsizlikda keltirilgan shartni qanoatlantirilgan natijasi yakuniy natija deb qabul qilinadi.

Ko'ndalang kesim yuzasi to'g'ri to'rtburchak shaklidagi tutash temirbeton to'sinni, betonning noxhiziqli deformatsiyalanish holati bo'yicha hisoblash.

Berilgan: ikki ravoqli tutash to'sin ko'ndalang kesim yuzasi o'lchamlari $b \times h = 20 \times 60 \text{ sm}$; $a = a' = 4 \text{ sm}$. Beton sinfi

$$B30(R_{bn}(28) = 22 \text{ MPa} = 22 \cdot 10^6 \frac{H}{m^2};$$

$$\text{elastiklik moduli } E_b(28) = 0,302 \cdot 10^5 \text{ MPa} = 0,302 \cdot 10^{11} \frac{H}{m^2}.$$

To'sin suniiy harorat ta'sirida quritiladi. Konusli cho'kish qiymati 5 – 6 sm, to'sin $A\Phi 18 + 4\Phi 18 \text{ AIII}$ ($R_{sk} = R'_{sk} = 400 \text{ MPa} = 40 \cdot 10^8 \frac{H}{m^2}$;

$$E_s = 2 \cdot 10 \text{ MPa} = 2 \cdot 10^{11} \frac{H}{m^2};)$$

armatura bilan simmetrik shaklida jihozlangan.

$A_s = A'_s = 10,18 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, to'sin ikki to'plangan yuk $P_1 = P_2 = 210 \text{ kH}$ bilan yuklangan (1 variant); $P_1 = P_2 = 170 \text{ kH}$ bilan yuklangan (2 variant). To'sin ravog'i $l_1 = l_2 = 6 \text{ m}$

1 – rasm. To'sin hisobiy sxemasi. a) ko'ndalang qirgim; b) temirbetondan barpo etilgan talab etiladi: ikki ravoqli tutash to'sin yoshi $t \rightarrow 28$ sut. to'lgan.

Masala hisobi. Temirbeton to'sinning to'liq uzunligi bo'yicha bikirligi D ni bir xil qiymatda qabul qilgan holda elastik holatni kuchlar usuliga asosan yuklash tartibi va kanonik tenglama koeffitsiyentlarini aniqlaymiz.

$$\delta_{11} = \frac{400}{D}; \Delta_{1p} = 82,688 \cdot \frac{10^7}{D}$$

To'sin tayanchlarida hosil bo'ladigan eguvchi moment quyidagicha aniqlanadi.

$$x_1 = \frac{\Delta_{1p}}{\delta_{11}} = -\frac{\frac{82,688}{D}}{\frac{400}{D}} = -206700 \text{ H} \cdot \text{m} = -20670 \text{ kH} \cdot \text{sm} = -206,7 \text{ kH} \cdot \text{m}$$

To'sinning elastik hisobi natijasi bo'yicha unda hosil bo'ladigan eguvchi moment epyurasi quriladi.

To'sin uzunligi bo'ylab bikirligining o'zgarishini hisobga olish uchun har bir ravoq oraliq'ini $m = 4$ bo'lakka bo'lib olamiz. $\frac{l_{1(2)}}{4} = 1,5 \text{ m}$; (2 – rasm)

To'sin uzunligi bo'ylab, har bir belgilangan kesim bo'yicha bikirligini quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$D(t, t_0) = k(t - t_0) \cdot D_0(t, t_0) \left\{ 1 - \frac{1 - D_{min}(t, t_0)}{k(t - t_0)} \cdot D_0(t, t_0) \right\} \frac{M}{M_{max}(t, t_0)}$$

To'sinning har bir belgilangan kesimi bo'yicha hosil bo'ladigan eguvchi moment (M) qiymatini uning elastik holati bo'yicha aniqlaymiz.

Keyingi hisoblar (7) tengsizlik asosida $t = t_0 = 28$ sut vaqt momenti uchun aniqlanadi. To'sin bikirligini aniqlash uchun konstruksiya betonning siqilish zonasi bo'yicha samarali deformatsiya moduli quyidagi formulaga asosan aniqlanadi.

$$E_b(t, t_0) = \left[\frac{4+f_0}{3+2f_0} \right] E_b^+(t, t_0) \quad (8)$$

bu yerda: f_0 – to'sin betonining siqilish zonasi bo'yicha kuchlanish epyurasini karakterlaydigan qiymat bo'lib, quyidagi jadval asosida aniqlanadi.

$$E_b^+(t, t_0) = \left[\frac{1+V_k}{E_b(t)} \right] + [(1 + V_c)C^*(t, t_0)]^{-1} \quad (9)$$

V_k va V_c - koeffitsiyent qiymatlari (U 10) ilovadan aniqlanadi.

Qaralayotgan masala bo'yicha

$$E_{ob}(28,28) = 2,197 \cdot 10^{-4} \text{MPa}; \quad k(28,28) = 0,8;$$

$$E_b(28,28) = 1,166 \cdot 10^4 \text{MPa}; \quad D_o(28,28) = 10,66 \cdot 10^7 \text{H} \cdot \text{m}^2;$$

$$\beta_s = 0,244; \quad D_{min}(28,28) = 1,2 \cdot 10^7 \text{H} \cdot \text{m}^2;$$

$$M_{max} = 2,11 \cdot 10^5 \text{H} \cdot \text{m};$$

To'sin bikirligi hisoblash jadvali.

1 – jadval.

Ko'rsatkichlar	To'sin ravog'i va ko'ndalang qirqim tartib raqamlari								
	I - 0	I-1	I-2	I-3	I-4	II-1	II-2	II-3	II-4
To'sin betonining elastik holati bo'yicha eguvchi moment qiymatlari									
$M, \text{kH} \cdot \text{m}$	0	27,07	54,14	81,21	206,72	81,21	54,14	27,07	0
I – bosqich. $t = t_0 = 28 \text{ sut.}$ vaqt momentida to'sin hisobi qiymati									
$D, \text{H} \cdot \text{m}^2 10^{-7}$	8,538	7,536	6,542	5,548	0,940	5,548	6,542	7,536	8,536
$M, \text{kH} \cdot \text{m}$	0	34,09	68,18	102,26	178,65	102,26	68,18	34,09	0
II – bosqich									
$D, \text{H} \cdot \text{m}^2 10^{-7}$	8,530	7,278	6,026	4,775	1,970	4,775	6,026	7,278	8,530
$M, \text{kH} \cdot \text{m}$	0	32,79	65,57	98,36	183,85	98,36	65,57	32,79	0
III - bosqich									
$D, \text{H} \cdot \text{m}^2 10^{-7}$	8,530	7,236	6,122	4,918	1,779	4,918	6,122	7,236	8,530
$M, \text{kH} \cdot \text{m}$	0	33,04	66,08	99,12	182,84	99,12	66,08	33,04	0
To'sin hisobi $t \rightarrow \infty, t_0 = 28 \text{ sut}$ bo'lganda									
$D, \text{H} \cdot \text{m}^2 10^{-7}$	6,317	5,472	4,627	3,782	1,642	3,782	4,627	5,472	6,317
$M, \text{kH} \cdot \text{m}$	0	32,4	64,8	97,2	185,4	97,2	64,8	32,4	0

Yuqorida keltirilgan hisoblash tizimining (2) – (7) formulalari yordamida kanonik tenglama koeffitsiyentlarini aniqlaymiz va barcha hisobni to'sin bikirligining o'zgarish qonuniyati bo'yicha amalga oshiramiz. Olingan natijalar quyidagicha :

$$\delta_{11} = 75,938 \cdot 10^{-11}; \quad \Delta_{1p} = 135,66 \cdot 10^{-6} \text{H} \cdot \text{m}; \quad x_1 = - \left(\frac{\Delta_{1p}}{\delta_{11}} \right)^{11} = -178,65 \text{kH} \cdot \text{m}.$$

To'sin tayanchlarida hosil bo'lgan eguvchi moment qiymatlari asosida eguvchi moment epyurasini quramiz va natijalarni 1 – jadvalga kiritamiz. Eguvchi moment qiymatlari bo'yicha to'sin kesimlari bo'yicha bikirlik qiymatlarini aniqlab 1 – jadvalga kiritamiz. Navbatdagi bosqichda , yuqorida keltirilgan koeffitsiyentlarning qiymatlarini aniqlab kanonik tenglama uchun eguvchi moment qiymatlarini aniqlab, olingan natijalar asosida ikkinchi bor eguvchi moment epyurasini qayta quramiz. To'sin ravog'i va tayanchlaridagi eguvchi moment qiymatlari navbatdagi iteratsiya amalini amalga oshiramiz. Yuqorida keltirilgan hisoblash tizimi ketma – ketligi asosida masala yechimini

(7) tengsizlikda keltirilgan shart qanoatlantirguncha davom ettiramiz va barcha natijalarni 1 – jadvalga kiritamiz.

Yuqorida keltirilgan masala yechimining uchinchi iteratsiya natijalari eguvchi momentning ikki qo'shni iteratsiya natijalari orasidagi farq 1% ni tashkil etadi.

Olingan natijalar asosida 3 – rasmda keltirilgan epyurani quramiz. Ikki ravoqli temirbeton to'sin hisobiy sxemasi bo'yicha aniqlangan eguvchi moment qiymatlari asosida vaqt moment $t \rightarrow \infty$ bo'yicha navbatdagi hisoblash bosqichini amalga oshiramiz.

Ikkinchi bosqich hisob uchun parametrlar quyidagi tartibda aniqlanadi.

$$D_0(\infty, 28) = 6,317 \cdot 10^7 H \cdot m^2; E_{ob}(\infty, 28) = 0,99 \cdot 10^4 \text{MPa};$$

$$E_b(\infty, 28) = 0,49 \cdot 10^4 \text{MPa}; \beta_s = 0,165; k(\infty, 28) = 10;$$

$$D_{min}(\infty, 28) = 0,817 \cdot 10^7 H \cdot m^2; M_{max}(\infty, 28) = 2,151 \cdot 10^5 H \cdot m.$$

Yuqorida keltirilgan hisob ketma – ketligini qo'llab, yangi hisobiy parametrlar bo'yicha ikkinchi variant hisobni amalga oshiramiz va natijalarni 2 – jadvalga kiritamiz.

To'sin bikirligini aniqlash 2 – variant. 2 – jadval.

Ko'rsatkichlar	Ravoq va ko'ndalang kesim tartib raqamlari								
	I - 0	I-1	I-2	I-3	I-4(II-0)	II-1	II-2	II-3	II-4
Elastik holati bo'yicha eguvchi moment qiymatlari									
$M, kH \cdot m$	0	21,91	43,81	65,72	167,34	65,72	43,81	29,91	0
I – bosqich. To'sin hisobi $t = t_0 = 28 \text{ sut.}$ bo'lganda									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,529	7,725	6,921	6,117	2,386	6,117	6,921	7,725	8,529
$M, kH \cdot m$	0	25,98	51,96	77,94	151,07	77,94	51,96	25,98	0
II – bosqich									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,529	7,579	6,622	5,668	2,983	5,668	6,622	7,576	8,529
$M, kH \cdot m$	0	25,42	50,83	76,25	153,33	76,25	50,83	25,42	0
III - bosqich									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,530	7,236	6,122	4,918	1,779	4,918	6,122	7,236	8,530
$M, kH \cdot m$	0	33,04	66,08	99,12	182,84	99,12	66,08	33,04	0
To'sin hisobi $t \rightarrow \infty, t_0 = 28 \text{ sut}$ bo'lganda									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	6,317	5,667	5,017	4,367	2,396	4,367	5,017	5,667	6,317
$M, kH \cdot m$	0	25,19	50,37	75,56	154,26	75,56	50,37	25,19	0

Olingan natijalar asosida eguvchi moment epyuralarini quramiz.

Rasmda eguvchi momentlar epyurasi.

1 –variant bo'yicha yuklash; б) II- variant bo'yicha yuklash; 1 – elastik holati bo'yicha natijalar; 2 – beton yoshi $t_0 = 28 sut.$ bo'lganda vaqtinchalik yuk ta'siridan olingan natijalar ; 3 – beton yoshi $t \rightarrow \infty$ bo'lganda uzoq vaqt davomida ta'sir etuvchi yuk bo'yicha olingan natijalar.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan amaliy yechim temirbetondan tayyorlangan tutash to'sinlarga vaqtinchalik va doimiy kuch ta'sir etganda betonning nochiziqli sirpanuvchanligini hisobga olgan holda, to'sin tayanchlari va kesimlarida hosil bo'ladigan kritik moment qiymatini aniqlashga imkon yaratadi. Zotan, betonning davomi yuk ta'siridagi deformatsiyasi cheklangan, chunki bunday betonning chiziqli sirpanuvchanlik nazariyasi asosida

$\epsilon \leq 0,5R_{pp}$ shart bo'yicha hisoblash, to'liq ishonchli yechimni bermaydi. Maqolada taqdim etilgan hisoblash uslubining afzalligi shundan iboratki, hisoblash jarayoni davomli deformatsiya vaqt birligi davomida $t \rightarrow \infty$ to'xtab, yana qayta ortib borishi qonuniyatini ham tahlil qilishga imkon yaratadi.

QO'LLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бондаренко В.М., Д.Г.Суворкин. «Железобетонные и калонные конструкции»// Учебник . М.Высшая школа 1987, с - 382
2. В.Ф.Усмонов «Темирбетон каршилиги назарияси» .Монография. Самарканд 2021. 108 бет.
3. Бондаренко В.М., Бондаренко С.В. «Инженерные методы нелинейной теории железобетона» . -М. 1982 . – 287 с.
4. КМК 2.03.01. – 96. «Бетон ва темирбетон конструкциялари»
5. СП63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»
6. Рекомендация по учету ползучести и усадки бетона при расчета бетонных и железобетонных конструкций». – М. 1988
7. Прокопович И.Е., Задгендзе В.А. «Прикладная теория ползучести» -М.

Стройиздат. 1980 с – 240.

8. Косимов Т.К. «Напряженно-деформированное состояние железобетонной ползучести». Монография. Самарканд 2019. С – 128.
9. Qosimov T.K., Yaxshiboyev Sh.R. “Simmetrik shaklga taranglashtirilgan armaturali temirbeton konstruksiyasida , betonning sirpanuvchanlik xossasi sababli kuchlanishning kamayishining amaliy yechimi”
10. “Me’morchilik va qurilish muammolari” 2022. №3 Qosimov T.K., Yaxshiboyev Sh.R. “Temirbeton ustun ustivorligini betonning nochiziqli sirpanuvchanlik holati bo’yicha hisoblash”. Me’morchilik va qurilish muammolari” 2023 №1.
11. Qosimov T.Q., Kulmirzayeva G.A. “To’gri to’rtburchak kesim yuzali temirbeton to’sin bikirligi va egilishini betonning sirpanuvchanligi bo’yicha hisoblashning amaliy yechimi”. Me’morchilik va qurilish muammolari” 2023 №4.
12. Djurayev U.U., Kulmirzayeva G.A. “To’gri to’rtburchak kesim yuzali temirbeton to’sin bikirligi va egilishini betonning sirpanuvchanligi bo’yicha hisoblashning amaliy yechimi”. Me’morchilik va qurilish muammolari” 2023 №4
13. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN“ ANAVIY BO“ LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG“ ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 783-786.
14. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
15. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
16. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
17. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
18. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
19. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

20. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKSPANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

